

COVID-19 Persistente: TRATAMIENTO CON IVERMECTINA Y ACIDO ACETILSALICÍLICO DE PACIENTES CON EL SÍNTOMA PERSISTENTE DE ANOSMIA O HIPOSMIA

Aguirre Chang, Gustavo; Castillo Saavedra, Eduardo; Yui Cerna, Manuel; Trujillo Figueredo, Aurora. Reseach Gate. 26 de Setiembre 2020.

doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.21819.64807/1>

RESUMEN

INTRODUCCIÓN: La Anosmia e Hiposmia, que es la pérdida o disminución del olfato, es un síntoma que se presenta en el 30 al 70% de los pacientes con COVID-19 en su etapa aguda, pero también se presenta con frecuencia dentro de los síntomas que persisten durante semanas después de la etapa aguda de la enfermedad. No hay consenso respecto a un tratamiento específico y efectivo para este síntoma persistente, y hay una falta de conocimiento de su fisiopatología y de los factores relacionados a su persistencia. En base a las experiencias anteriores por nuestro equipo de trabajo, en cuanto al uso de medicamentos para reducir la carga y la replicación viral para el tratamiento de los síntomas persistentes de COVID-19, realizamos nuevos estudios con el uso de Ivermectina para estos casos, y adicionándole medicamentos para reducir la trombofilia, el estado de hipercoagulabilidad, hipoperfusión y producción de óxido nítrico relacionados a la Endotelitis ocasionada por la infección por el SARS CoV-2.

MATERIAL Y MÉTODOS: En el presente estudio se incluyeron a 21 pacientes adultos con el síntoma persistente de Anosmia o Hiposmia y que habían sido diagnosticados y tratados previamente de COVID-19.

Se siguió el siguiente protocolo de tratamiento: se administró Ivermectina a una dosis de 0.2 mg. por kilo de peso corporal por día durante 2 días, se indicó tomar el medicamento después de la cena.

Si los pacientes aún presentaban Anosmia o Hiposmia después de las dosis de Ivermectina de los 2 primeros días, se continuó con el siguiente protocolo: tomar Ácido Acetilsalicílico (Aspirina) 100 mg. después del desayuno y de la cena (200 mg. al día) por 5 días (del 3ro al 7mo día). Además, luego de dejar de tomar por 2 días la Ivermectina (el 3er y 4to día), tomar dosis de 0.4 mg. por kilo de peso por día durante 2 días (el 5to y 6to día), indicando que tome la mitad de la dosis después del almuerzo y la mitad restante después de la cena.

En los casos que, al 8vo día de tratamiento el paciente aún presentaba Anosmia o Hiposmia, se continuó con las dosis de 200 mg. al día de Ácido Acetilsalicílico y se indicó un esquema de tratamiento con L-Lisina, iniciando con dosis diarias de 500 mg. y que se iban incrementando cada 3 días en 500 mg. hasta alcanzar los 2,000 mg. al día, además se indicó que a partir del 8vo día de iniciado el tratamiento con L-Lisina, se administre un nuevo ciclo de tratamiento con Ivermectina a una dosis de 0.4 mg. por kilo de peso por día por 3 días.

Durante el periodo de tratamiento los pacientes debían evitar consumir café, gaseosas, naranja y otras frutas cítricas.

RESULTADOS: De los 21 pacientes adultos con Anosmia o Hiposmia como síntoma persistente tratados con Ivermectina, en el 66.7% se observó una mejoría clínica total (del 100%) después de 2 días de tratamiento con Ivermectina, y este porcentaje subió a 85.7% después de administrar 2 dosis más de Ivermectina y Ácido Acetilsalicílico durante 5 días. En el 14.3% de los pacientes que no presentaron una mejoría clínica total de la Anosmia o Hiposmia luego de las 4 dosis de Ivermectina y el Ácido Acetilsalicílico por 5 días, se les administró L-Lisina según el esquema de tratamiento establecido, además de Ácido Acetilsalicílico y un nuevo ciclo de tratamiento con Ivermectina. Con esto, se alcanzó la resolución clínica total de la Anosmia o Hiposmia en el 90.5% de los casos y una significativa respuesta parcial de mejoría clínica en los casos restantes.

En los 2 casos que no se obtuvo una respuesta total, la respuesta parcial de la mejoría clínica fue del 60% en un caso y del 75% en el otro caso, es decir, la Anosmia se redujo en estos 2 casos un 60 y 75% desde que inició el tratamiento establecido.

CONCLUSIÓN: En el presente estudio se observa una mejoría clínica total del síntoma persistente de Anosmia o Hiposmia en un muy alto porcentaje de los pacientes tratados con Ivermectina y Ácido Acetilsalicílico siguiendo el protocolo establecido.

El hecho que, la mayoría de los casos responde favorablemente con pocos días de tratamiento, nos indica el carácter reversible de la Anosmia en la COVID-19 y da a entender que su fisiopatología no implica daños prolongados o permanentes a nivel de los nervios que participan en el sentido de la olfacción, por lo que se trataría más de un problema localizado a nivel del epitelio olfatorio y células del bulbo olfatorio.

Palabras Clave: COVID-19, Anosmia, Hiposmia, Síntomas Persistentes de COVID-19, Síntomas Post-Agudos de COVID, COVID de Larga Duración, COVID-19 Persistente, Long hauler, Long COVID, COVID Long term, Ivermectina, Lisina, Ácido Acetilsalicílico, Aspirina.